

PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DOS ÓBITOS POR ERISIPELA NO PIAUÍ, 2012 A 2021

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO /
09/03/2024](#)

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL PROFILE TWO DEATHS DUE TO NON-PIAUÍ ERYSIPELA, 2012 TO 2021

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10800939

Maria Clara Oliveira Campos Sousa¹; Dênnia Jackeline de Alencar Soares²;
Saula Maria de Lira Ribeiro³; Lucas Soares Brandão Barros⁴; Veronésia
Maria De Sena Rosal⁵; Jandson Vieira Costa⁶; Alice Lima Rosa Mendes⁷;
Klegea Maria Câncio Ramos Cantinho⁸; Izane Luiza Xavier Carvalho
Andrade⁹; Suely Moura Melo¹⁰

RESUMO

A Erisipela é uma infecção cutânea que envolve a camada dérmica da pele, e que também pode se estender aos vasos linfáticos cutâneos superficiais. Nesta perspectiva, o presente estudo tem por objetivo realizar uma análise retrospectiva do perfil epidemiológico de pacientes que foram a óbito em decorrência da infecção por Erisipela no estado do Piauí, no período de 2012 a 2021. Tratou-se de um estudo epidemiológico, documental, quantitativo e de base populacional, cujas informações sobre os casos notificados de Erisipela foram obtidas através do sistema

do DATASUS. No período avaliado, foram notificados 323 óbitos por Erisipela no estado do Piauí, resultando em uma média anual de 32,3 óbitos. Com maior prevalência em indivíduos de 80 anos e mais, com 155 (47,99%) casos, do sexo feminino (53,0%), autodeclarados com a cor/raça parda (63,4%), com baixa escolaridade (40,56%) e viúvos (35,91%). A maioria dos óbitos ocorreu em ambiente hospitalar (82,0%) e na capital Teresina-PI (37,2%). Conforme os dados analisados, foi possível verificar que o perfil dos óbitos por Erisipela no Piauí compreendeu principalmente indivíduos idosos, do sexo feminino, autodeclarados de cor/raça parda, com baixa escolaridade e viúvos. Além disso, a maioria dos óbitos ocorreu em ambiente hospitalar e na capital Teresina-PI. Portanto, esses dados destacaram a urgente necessidade da adoção de ações voltadas para a vigilância epidemiológica, visando à redução da incidência deste problema de saúde. Para além, essa abordagem pode auxiliar na formulação de estratégias e protocolos para a prevenção e tratamento de feridas, garantindo que uma equipe multidisciplinar tenha alcance na restauração da saúde dos indivíduos afetados pela Erisipela.

Palavras-chave: Erisipela; Mortalidade; Epidemiologia.

ABSTRACT

Erysipelas is a skin infection that involves the dermal layer of the skin, and can also extend to the superficial cutaneous lymphatic vessels. From this perspective, the present study aims to carry out a retrospective analysis of the epidemiological profile of patients who died as a result of Erysipelas infection in the state of Piauí, from 2012 to 2021. This is an epidemiological, documentary, quantitative and population-based, whose information on reported cases of Erysipelas was obtained through DATASUS. During the period evaluated, 323 deaths due to Erysipelas were reported in the state of Piauí, resulting in an annual average of 32.3 deaths. With a higher prevalence in individuals aged 80 years and over, with 155 (47.99%) cases, female (53.0%), self-declared as brown color/race (63.4%), with low education (40.56%) and widowers (35.91%). The majority of deaths

occurred in hospitals (82.0%) and in the capital Teresina-Pi (37.2%). According to the data analyzed, it was possible to verify that the profile of deaths due to Erisipelas in Piauí mainly comprises elderly individuals, female, self-declared as being mixed race, with low education and widowed. Furthermore, the majority of deaths occurred in hospitals and in the capital Teresina-Pi. Therefore, these data highlight the urgent need to adopt actions aimed at epidemiological surveillance, aiming to reduce the incidence of this health problem. Furthermore, this approach helps in the formulation of strategies and protocols for the prevention and treatment of wounds, ensuring that a multidisciplinary team can restore the health of individuals affected by Erysipelas.

Keywords: Erysipelas; Mortality; Epidemiology.

RESUMEN

La erisipela es una infección de la piel que afecta la capa dérmica de la piel y también puede extenderse a los vasos linfáticos cutáneos superficiales. Desde esta perspectiva, el presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis retrospectivo del perfil epidemiológico de los pacientes que fallecieron como consecuencia de la infección por erisipela en el estado de Piauí, de 2012 a 2021. Se trata de un estudio epidemiológico, documental, cuantitativo y poblacional. basada, cuya información sobre los casos reportados de Erisipela fue obtenida a través de DATASUS. Durante el período evaluado, se registraron 323 muertes por erisipela en el estado de Piauí, resultando en un promedio anual de 32,3 muertes. Con mayor prevalencia en personas de 80 años y más, con 155 (47,99%) casos, del sexo femenino (53,0%), autodeclarados de color/raza parda (63,4%), con bajo nivel educativo (40,56%) y viudos. (35,91%). La mayoría de las muertes ocurrieron en hospitales (82,0%) y en la capital, Teresina-Pi (37,2%). Según los datos analizados, fue posible verificar que el perfil de las muertes por Erisipelas en Piauí comprende principalmente personas mayores, del sexo femenino, autodeclaradas mestizas, con baja escolaridad y viudas. Además, la mayoría de las muertes se produjeron en

hospitales y en la capital, Teresina-Pi. Por lo tanto, estos datos resaltan la urgente necesidad de adoptar acciones dirigidas a la vigilancia epidemiológica, con el objetivo de reducir la incidencia de este problema de salud. Además, este enfoque ayuda en la formulación de estrategias y protocolos para la prevención y el tratamiento de heridas, asegurando que un equipo multidisciplinario pueda restaurar la salud de las personas afectadas por la erisipela.

Palabras clave: Erisipela; Mortalidad; Epidemiología.

INTRODUÇÃO

A pele envolve cerca de 2 m² do corpo humano, sendo, portanto, o maior órgão multifuncional do corpo e a principal barreira física contra o meio externo. Ao passo de servir para barreira de patógenos, agentes químicos e físicos. Dessa forma, é um dos órgãos mais facilmente traumatizável e sujeito à infecção. Este órgão cumpre diversas funções vitais entre elas as de comunicação e controle, a fim de garantir a homeostase do organismo. Suas células estão em constante replicação, ou seja, com o passar do tempo sofre mudanças capazes de modificar funções estruturais e fisiológicas (Bernardo; Santos; Silva, 2019).

Existem inúmeras afecções de pele que variam em termos de causa, sintomas, gravidade e tratamento. Algumas das afecções de pele mais comuns incluem: acne, dermatite, psoríase, rosácea, urticária, infecções fúngicas, Erisipela, micose, dentre outras (Singh; Schikowski, 2023). As doenças de pele representam grande problema de saúde em todo o mundo e são causadas por fatores intrínsecos e extrínsecos, sem distinções de idade ou etnia (Majtan; Bucekova; Jesenak, 2021).

A Erisipela é uma infecção cutânea que se manifesta com comprometimento da pele e está frequentemente associada a pacientes que apresentam outras condições médicas. A maioria das infecções cutâneas dessa natureza é causada pelo *Streptococcus pyogenes*, uma bactéria beta-hemolítica do grupo A, embora também possa ser

ocasionada por outras bactérias, mesmo que em menor frequência (Michael; Shaukat, 2021). A Erisipela é uma enfermidade relativamente comum na prática clínica, com uma estimativa de incidência que varia entre 10 e 100 casos por 100.000 habitantes por ano (Silva, 2019).

Destaca-se ainda que, para a ocorrência da Erisipela é necessária uma porta de entrada, chamada de fissura na pele. Essas fissuras podem ser originárias de vários fatores, tais como: micose, trauma, úlcera (Araújo; Alexandrino; Sousa, 2021). Considerando a elevada incidência da Erisipela, o objetivo deste estudo foi realizar uma análise retrospectiva do perfil epidemiológico de pacientes que foram a óbito em decorrência da infecção por Erisipela residentes no Estado do Piauí, no período que compreendeu os anos de 2012 a 2021.

METODOLOGIA

Essa pesquisa não necessitou de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), estando de acordo com a Resolução nº 510 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), de 7 de abril de 2016, artigo 1, inciso III que isenta pesquisa que utilize informações de domínio público em Ciências Humanas e Sociais de registro no Comitê de Ética em Pesquisa da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – sistema CEP/CONEP. Tratou-se de uma pesquisa do tipo epidemiológica, documental e quantitativa de natureza descritiva e retrospectiva, sobre a análise dos casos de óbitos por Erisipela no estado do Piauí, no período que correspondeu aos anos de 2012 a 2021.

As informações sobre os casos notificados de óbitos por Erisipela foram obtidas através do sistema do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), disponibilizado no endereço eletrônico <http://www.datasus.gov.br>, a partir do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). Os critérios de inclusão utilizados foram: casos confirmados de Erisipela no Estado do Piauí, no período entre janeiro de

2012 e dezembro de 2021, faixa etária de 20 a 80 anos ou mais, raça e gênero, que foram registrados no SIM/DATASUS.

Foram utilizados como critérios de exclusão: excluir os dados de Erisipela, registrados no SIM/DATASUS de pacientes que não eram moradores do estado do Piauí e pessoas menores de 20 anos. Isso porque, muitas pessoas procuram as cidades do estado, em especial a capital Teresina, para tratamentos de saúde, porém não permanecem no local após o respectivo tratamento, e como se tratou de uma pesquisa que teve como objetivo identificar o perfil epidemiológico das internações e dos óbitos pela doença dos residentes no Piauí, optou-se por excluir os dados desses pacientes que não moram no Piauí. A exclusão dos dados das pessoas menores de 20 anos se deu pelo fato de que quase não houve registro dos casos nessa faixa etária, mas isso não anula a possibilidade de outros estudos com esses respectivos públicos.

As informações referentes aos óbitos provocados pela Erisipela foram extraídas do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), primeiro com a seleção do item Mortalidade Geral, com os dados referentes ao Estado do Piauí. A partir daí, selecionou-se na Categoria CID-10 o tópico A46 – Erisipela, em seguida foi selecionado o período entre 2012 e 2021 e os dados epidemiológicos correlacionados.

Após extraídos os dados, foi realizada a organização das informações através de planilhas do EXCEL e as variáveis do estudo foram: ano de ocorrência, dados sociodemográficos (idade, sexo, raça, grau de escolaridade, estado civil e município de ocorrência) e dados clínicos (local de ocorrência). Os dados foram analisados através de números absolutos relativos e proporção na base 100. Posteriormente, os dados foram processados e dispostos em forma de gráficos e tabelas

Como benefícios esperados destaca-se a contribuição à população estudada, devido ao aumento do conhecimento sobre a influência do perfil populacional dos óbitos por Erisipela, estimulando os profissionais e

gestores de saúde a criarem e utilizarem métodos que possam interferir diretamente no tratamento de pacientes acometidos pela Erisipela e elaboração de estratégias de intervenção para os grupos de alto risco.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período analisado, de janeiro de 2012 a dezembro de 2021, foram registrados 323 óbitos por Erisipela no estado do Piauí, resultando em uma média anual de 32,3 óbitos, conforme demonstra o Gráfico 1.

Gráfico 1 – Casos de óbitos por Erisipela, segundo ano. Piauí, 2012 a 2021 (n=323)

Fonte: SIM – DATASUS (2023)

De acordo com o gráfico apresentado, o ano em que houve maior taxa de óbito foi 2020, com 55 (17%) casos e uma prevalência de 1,8 óbitos para cada 100.000 habitantes, e foi possível verificar uma flutuação do número de óbitos de 2012 para 2021. A prevalência total do estudo, no período avaliado foi de 10,2.

Com base nos dados do sistema DATASUS, nesse mesmo período, de 2012 a 2021, foram notificados 17.401 óbitos por Erisipela no Brasil. Destes, cerca

de 5.784 casos foram notificados na região Nordeste, enquanto na região Sudeste foi registrado o maior número de casos, cerca de 8.400 registros (DATASUS, 2023).

Segundo Silva (2019) estima-se que a incidência da Erisipela é de 10 a 100 casos por 100.000 habitantes/ano. As complicações mais comuns da doença são os inchaços na região acometida e a mudança da cor da pele que fica escurecida. É possível, também, que a doença evolua para septicemia. Outras complicações mais incomuns são: necrose, gangrena, formação de abscessos, tromboflebite, endocardite, glomerulonefrite aguda, artrite séptica e até mesmo a morte.

No estudo de Vasylevska (2021), foram analisados 284 casos de pacientes internados com a forma necrótica de Erisipela e foi verificado que em 72,5% dos casos, a doença foi agravada pela sepse com mortalidade de 67,5%. A causa da mortalidade em pacientes com essa forma de Erisipela foram inúmeras alterações irreversíveis nos órgãos internos.

De acordo com Araújo (2020), acredita-se que a progressão desta condição ocorre em aproximadamente 80 a 90,6% dos casos, enquanto a taxa de mortalidade pode variar de 0,5% a 20%, dependendo do tipo de tratamento com antibióticos utilizados, bem como da presença de comorbidades associadas. Na Tabela 1, é possível verificar as características sociodemográficas dos óbitos por Erisipela notificados no Piauí, de 2012 a 2021.

Tabela 1 – Casos de óbitos por Erisipela, segundo a faixa etária, raça, escolaridade e estado civil. Piauí, 2012 a 2021 (n=323)

VARIÁVEIS	N	%
FAIXA ETÁRIA		
20 a 29	1	0,31

30 a 39	6	1,86
40 a 49	9	2,78
50 a 59	25	7,74
60 a 69	47	14,55
70 a 79	80	24,77
80 a mais	155	47,99
RAÇA		
Branca	83	25,70
Preta	14	4,33
Amarela	02	0,62
Parda	204	63,16
Ignorado	20	6,19
ESCOLARIDADE		
Nenhuma	131	40,56
1 a 3 anos	96	29,72
4 a 7 anos	23	7,12
8 a 11 anos	20	6,19
12 anos e mais	2	0,62
Ignorado	51	15,79
ESTADO CIVIL		
Solteiro	40	12,38

Casado	109	33,75
Viúvo	116	35,91
Separado Judicialmente	12	3,72
Outro	14	4,33
Ignorado	32	9,91

Fonte: SIM-DATASUS (2023)

De acordo com os dados analisados, no que se refere a idade, sobressaíram-se as faixas etárias entre 70 e 79 anos (24,77%) e 80 ou mais (47,99%). Quanto à raça, a parda obteve prevalência mais significativa com 63,16% dos casos. Referente a escolaridade, observou-se que possuir nenhum estudo representou 40,56% dos casos, e por fim, o estado civil que se destacou foi o de viúvo com 35,91% dos casos.

Corroborando a esses dados, de acordo com Klotz (2019), a Erisipela pode afetar pessoas de todas as faixas etárias, raças e sexo. A incidência de Erisipela diminuiu desde o desenvolvimento de antibióticos e da melhoria do saneamento. A Erisipela pode afetar todas as faixas etárias, mas é mais comum nos extremos de idade, concordando com os achados da presente pesquisa, onde a faixa etária mais acometida foi de 80 anos (47,99%).

Da mesma forma, Silva *et al.* (2022), verificaram que em um hospital do Tocantins, dos pacientes acometidos com Erisipela, houve prevalência de pessoas com 80 anos ou mais e no que diz respeito à etnia, os pardos foram a etnia mais prevalente com relação à doença.

Justificando com esses achados, de acordo com Chambers e Vukmanovic-Stejic (2020), as alterações na estrutura da pele com a idade dependem das escolhas de estilo de vida e dos desafios ambientais,

incluindo a exposição aos raios UVB e o uso de protetor solar, o tabagismo e a poluição ambiental. De modo geral, essas alterações tornam os idosos mais suscetíveis a lesões mecânicas, alteram o microbioma da pele e têm implicações importantes para a imunidade da barreira cutânea.

Segundo Madeira *et al.* (2022), os pacientes acometidos em sua maioria são idosos com comorbidades, nos quais a recorrência da Erisipela é agravada por doenças pré-existentes. Para pacientes com problemas como insuficiência venosa, devido ao comprometimento do retorno venoso, essas lesões podem acarretar perda de grande extensão de tecido e complicações graves, levando à necessidade de abordagem cirúrgica e até, em alguns casos, amputação do membro afetado.

Meneses, Fonseca e Matos (2022) afirmam que o aparecimento de lesões cutâneas na população em geral não possui interferência da idade ou da cor, entretanto, quando o espectro estudado é o de pacientes que estão mais suscetíveis a apresentar lesões compatíveis com a Erisipela, esses dados mudam, pois os indivíduos mais propensos são as pessoas pardas, de mais idade, diabéticos e/ou hipertensos. Com isso, o perfil epidemiológico desses indivíduos passa a ser mais parecido com o de pessoas portadoras de comorbidades.

Além disso, Castro e Silva (2018) ressaltam que devido ao rápido aumento da população idosa e às características geralmente mais graves e específicas das infecções nesse grupo etário em comparação com adultos mais jovens, acaba gerando um aumento significativo nas estatísticas de hospitalização e mortalidade por doenças infecciosas em indivíduos com mais de 85 anos. No Gráfico 2, é possível verificar a distribuição dos óbitos por Erisipela, de acordo com o sexo. Verifica-se que houve maior prevalência de indivíduos do sexo feminino (53,0%).

Gráfico 2 – Casos de óbitos por Erisipela, segundo o sexo. Piauí, 2012 a 2021 (n=323)

Fonte: SIM-DATASUS (2023)

De modo semelhante, no estudo de Araújo *et al.* (2020) cerca de 57,8% dos pacientes acometidos pela Erisipela eram do sexo feminino. Corroborando com esses achados, de acordo com Klotz (2019), a Erisipela pode afetar pessoas de todos os sexos. No entanto, alguns estudos mostraram que a Erisipela é mais comum no sexo feminino. De modo semelhante, Madeira *et al.* (2022) garantiram que o sexo feminino possui predisposição para o desenvolvimento de insuficiência venosa pela ação de estrogênios, uso de anticoncepcional e gestação.

Além disso, Katarina Sočan e Maja Sočan (2018), apontaram em sua pesquisa que de acordo com a epidemiologia, a incidência de casos nos idosos e o predomínio no sexo feminino tende a aumentar por conta da suscetibilidade dos fatores de risco e ao envelhecimento da terceira idade.

No Gráfico 3, é possível observar a distribuição dos casos de óbitos por Erisipela no Piauí, de acordo com o local de ocorrência. Nota-se que a maioria dos óbitos notificados ocorreu em ambiente hospitalar, 265 casos que correspondeu a 82,0%, apenas 16,71% dos casos ocorreram no âmbito domiciliar, 0,61% dos óbitos foram registrados em outros estabelecimentos de saúde, apenas um caso registrado em via pública (0,30%) e 0,30% óbitos em outro meio não especificado.

Gráfico 3 – Casos de óbitos por Erisipela, segundo o local do óbito.

Piauí, 2012 a 2021 (n=323)

Fonte: SIM-DATASUS (2023).

Nesse sentido, de acordo com Ren e Silverberg (2021), pacientes com Erisipela apresenta complicações sistêmicas, como infecções extracutâneas e septicemia, justificando avaliação emergencial e, muitas vezes, hospitalização. No Gráfico 4, é possível verificar a distribuição dos óbitos por município de notificação.

Gráfico 4 – Casos de óbitos por Erisipela, segundo o município de ocorrência do óbito. Piauí, 2012 a 2021 (n=323)

Fonte: SIM-DATASUS (2023).

Observou-se que a maioria dos óbitos notificados por Erisipela no Piauí, ocorreram na capital do estado, Teresina, com 120 registros, correspondendo a 37,2% do número total de óbitos. Seguido da cidade de Parnaíba com 12,7% dos casos; Picos com 10,8%; Floriano com 7,4%; Piri-piri com 3,4%; São Raimundo Nonato com 3,1% e Campo Maior com 1,9% dos casos. Os outros 23,2% dos casos de óbitos são residentes dos demais municípios piauienses.

De acordo com Michael e Shaukat (2023), a maioria dos estudos epidemiológicos sobre a Erisipela foi realizada em diferentes ambientes de internamento, em diferentes países.

O presente estudo apresentou algumas limitações, sendo a principal limitação o fato de utilizar uma abordagem ecológica, com dados obtidos através do censo demográfico, uma vez que não consideram as variações e flutuações de índice ocorridas no intervalo entre as coletas. Outra limitação foi o fato de a pesquisa utilizar dados encontrados na plataforma DATASUS, considerando os atrasos em suas atualizações e a falta de registro de alguns dados que se apresentaram como ignorados ou não informados.

Além disso, deve-se considerar também as subnotificações, pois podem existir falhas no preenchimento dos atestados de óbitos, o que gera viés quando é feita a coleta de dados. Além disso, há a escassez de estudos realizados com essa temática, impossibilitando maiores e melhores comparações dos resultados encontrados no estudo.

CONCLUSÃO

De acordo com os dados analisados, foi possível verificar que o perfil dos óbitos por Erisipela dos moradores do Piauí compreende principalmente indivíduos idosos, do sexo feminino, autodeclarados de cor/raça parda, com baixa escolaridade e viúvos. Além disso, a maioria dos óbitos ocorreu em ambiente hospitalar e na capital do Estado, Teresina. Esses dados destacaram a necessidade urgente da adoção de ações voltadas para a

vigilância epidemiológica, visando à redução da incidência deste problema de saúde.

Ressalta-se que a análise dos aspectos clínicos e sociodemográficos dos pacientes afetados por lesões desempenha um papel fundamental na promoção de cuidados abrangentes, empáticos e bem estruturados. Além disso, essa abordagem auxilia na formulação de estratégias e protocolos para a prevenção e tratamento de feridas, garantindo que uma equipe multidisciplinar tenha alcance na restauração da saúde dos indivíduos afetados pela Erisipela.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, R. C.; ALEXANDRINO, A.; SOUSA, A. T. O. Erisipela e celulite: diagnóstico, tratamento e cuidados gerais. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 95, n. 36, 2021.

ARAÚJO, R. C. **Abordagem ao cuidado de pacientes acometidos por Erisipela**. 2020. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem). Universidade Federal de Campina Grande, Cuité, Paraíba, 2020.

BONTÉ, F.; GIRARD, D.; ARCHAMBAULT, J. C.; DESMOULIÈRE, A. Skin Changes During Ageing. **Subcell Biochem**, v. 91, p. 249-280, 2019.

BRINDLE, R.; WILLIAMS, O. M.; BARTON, E.; FEATHERSTONE, P. Assessment of antibiotic treatment of cellulitis and erysipelas: A systematic review and meta-analysis. **JAMA Dermatol**. v. 155, n. 9, p. 1033-1040, set-out. 2019.

BERNARDO, Ana Flávia Cunha; SANTOS, Kamila dos; SILVA, Débora Parreiras da. Pele: alterações anatômicas e fisiológicas do nascimento à maturidade. **Revista Saúde em foco**, v. 1, n. 11, p. 1221-33, 2019.

GOZZO, T. O.; CRUZ, L. A. P.; DUARTE G.; PRADO, M. A. S. Erisipela em mulheres com câncer de mama seguidas em um serviço de reabilitação. **Rev. Eletr. Enferm.** Rio de Janeiro, v. 22, n. 12, p. 1-71, ago-set. 2020.

HALI, F.; BELANOUEANE, S.; OUARITI, K. Z.; SODQUI, M.; CHICHEB, S. Erysipelas of the leg: A cross-sectional study of risk factors for recurrence. **Annales de Dermatologie et de Vénérologie**, v. 149, n. 2, p. 119-122, 2022.

HENRY, S.; STRONG, B. L. Soft tissue infections. **Current Therapy of Trauma and Surgical Critical Care (Third Edition)**, 21 July 2023.

KATARINA, SOCAN; MAJA, SOCAN. Trends in the epidemiology of erysipelas in Slovenia. *Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat. Ljubljana*. v. 27, n. 1, 1-4, 2018.

KLOTZ, C.; COURJON, J.; MICHELANGELI, C.; DEMONCHY, E.; RUIMY, R.; ROGER, P. M. Adherence to antibiotic guidelines for erysipelas or cellulitis is associated with a favorable outcome. **Eur J Clin Microbiol Infect Dis**, v. 38, n. 4, p. 703-709, apr. 2019.

LICATA, G.; ROSA, A.; GAMBARDELLA, A.; CALABRESE, G.; ARGENZIANO, G.; DELLA ROCCA, M. T.; ALFANO, R. Bullous Erysipelas caused by *Citrobacter koseri*. **J Clin Aesthet Dermatol**. v. 14, n. 5, p. 1-12, maio. 2021.

MADEIRA, E. S. et al. Potenciais fatores associados a maior chance de recidiva de Erisipela. **Acta Paulista de Enfermagem**. São Paulo, v. 35, n. 12, p. 1-7, set-out. 2022.

MAJTAN J, BUCEKOVA M, JESENAK M. Natural Products and Skin **Diseases. Molecules**, v. 26, n. 15, p. 4489, jul. 2021.

MENEZES, S. M.; FONSECA, A. K. B.; MATOS, N. M. Perfil de pacientes com lesões cutâneas hospitalizados em uma unidade de internação de clínica médica. **Health Residencies Journal-HRJ**. Rio de Janeiro, v. 3, n. 15, p. 95-108, 2022.

MICHAEL, Y.; SHAUKAT, N. Erysipelas. **StatPearls**, v. 12, n. 1, p. 1-9, ago. 2021.

MICHAEL, Y.; SHAUKAT, N. M. **Erysipelas**. 2023 Aug 7. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan. REN, Z.; SILVERBERG, J. I. Burden, risk factors, and infectious complications of cellulitis and erysipelas in US adults and children in the emergency department setting. **Journal of the American Academy of Dermatology**, v. 84, n. 5, p. 1496-1503, may. 2021.

SILVA, I. M. S.; VINHAL, Y. M.; SÁ, E. C; ARAÚJO, V. Perfil epidemiológico de pacientes com Erisipela no hospital de Porto Nacional-TO, entre 2020 e 2021. **Revista Científica do Tocantins**, v. 2, n. 2, p. 2-10, 2022.

SILVA, P. C.; SILVA, D. M.; MACEDO, T. L. S.; MACEDO, T. L. S.; LUNA, B. M. G. A atuação do enfermeiro no tratamento de feridas. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 4, n. 2, p. 4815-4822. mar./apr. 2021.

SILVA, I. B. **Plantas medicinais utilizadas popularmente no tratamento de Erisipela: avaliação das atividades antibacteriana e cicatrizante**. 2019.

SILVA, M. G.; NOGUEIRA, M^a. I. S.; MACHADO, A. K. C. A importância da avaliação multidisciplinar no tratamento de feridas crônicas. **Internacional nurse congress**, 2018.

SINGH, N.; SCHIKOWSKI, T. Skin diseases and emerging determinants: the need for interactive research, **British Journal of Dermatology**, v.188, n. 4, April 2023, p. 457–458, apr. 2023.

SOARES, T. N., HENRIQUES, K. G. G., LIMA, D. A., ALVES, P. R. P., FELIX, A. F., COSTA, P. S., PINHEIRO, A. L. S., NEVES, I. S., COSTA, J. M. R, NOBRE, J. M., PINTO, L. M., OLIVEIRA, A. J. M., GUIMARÃES, T. V., & VERAS, P. Assistência de enfermagem ao curativo à vácuo de um paciente com Erisipela bolhosa: um relato de experiência. **Revista Brazilian Journal**. Curitiba, v. 3, n. 4, p. 11337-11342, set-out. 2020.

SOUZA, G. A. A. D. et al. Perfil microbiológico de infecções de pele e partes moles em pacientes internos de um hospital universitário. **Rev Epidemiologia Controle de Infecção, Santa Cruz do Sul**, v. 6, n. 1, p. 33-36, 2016.

SUYBOLD, U.; STUBBE, H.; DRAENERT, R.; BOGNER, JR. Erysipel: Wann wird es kritisch?. **MMW Fortschr Med**. v. 160, n. 10, p. 37-40, maio-jun. 2018.

TARTAGLIA, K. Can't Miss Infections: Endocarditis, Cellulitis, Erysipelas, Necrotizing Fasciitis, Cholecystitis. **Medical Clinics of North America**, v. 106, n. 3, p. 537-546, 2022.

TOLEDO, R. M. O.; BARBOSA, N. L. A.; SILVA, J. N.; CASTILHO, J. C.; OLIVEIRA, P. G. Úlcera cutânea decorrente de Erisipela bolhosa tratada com ácido hialurônico creme 0,2% e hidrogel. **Revista Feridas**. São Paulo, v. 6, n. 28, p. 94-45, set-out. 2018.

VASYLEVSKA, L. A. Mortality in necrotic form of erysipelas. **Modern Medical Technology**, v. 3, p. 19-21, 2021.

¹ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8005-8854>

Centro Universitário Unifacid Wyden, Brasil

E-mail: mariacamposs23@gmail.com

²ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1011-5154>

Centro Universitário Unifacid Wyden, Brasil

E-mail:denniasoares@gmail.com

³ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1166-9955>

Centro Universitário UniFacid

E-mail: saulamlribeiro@gmail.com

⁴ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8891-6909>

Centro Universitário UniFacid

E-mail: lucas.sbb99@hotmail.com

⁵ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5462-815X>

Universidade Federal do Ceará – UFC

E-mail: verinharosal@hotmail.com

⁶Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3448-670X>

Centro Universitário UniFacid Wyden

E-mail: jandsonvc@gmail.com

⁷ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1960-9647>

Universidade de Brasília, Brasil

E-mail: alice_lima_@hotmail.com

⁸ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1685-5658>

Centro Universitário Unifacid Wyden, Brasil

E-mail: professoraklegea@gmail.com

⁹ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4693-1033>

Centro Universitário Unifacid, Brasil

E-mail: izaneluizac@hotmail.com

¹⁰ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9996-0850>

Centro Universitário Unifacid Wyden, Brasil

E-mail: suelymelo6@gmail.com

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente. Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil